

BULUTLI TEXNOLOGIYALARNING XUSUSIYATLARI, AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

"Informatika va uni o'qitish metodikasi" kafedrasini mudiri, ilmiy rahbar

Maxsadova Ozoda Erali qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Matematika va Informatika yo'nalishi
2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14504300>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bulutli texnologiyalarning yaratilishi batafsil keltirib o'tilgan. Bundan tashqari bulutli texnologiyalarning afzalliklari va kamchiliklari ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: bulutli texnologiyalar, avtomatik masshtablanish, infratuzilma, IaaS, PaaS, SaaS, Vendor lock-in, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье подробно рассмотрено создание облачных технологий. Кроме того, проведён анализ преимуществ и недостатков облачных технологий.

Ключевые слова: облачные технологии, автоматическое масштабирование, инфраструктура, IaaS, PaaS, SaaS, Vendor lock-in, инновационные технологии.

Annotation: This article provides a detailed overview of the creation of cloud technologies. Additionally, the advantages and disadvantages of cloud technologies are analyzed.

Keywords: cloud technologies, automatic scaling, infrastructure, IaaS, PaaS, SaaS, Vendor lock-in, innovative technologies.

KIRISH

Oxirgi o'n yillik mobaynida, telekommunikatsiya sohasida mehnat unumdorligini o'sishini ta'minlashda va yangi texnologiyalarni joriy etishda muhim o'rinlarni zabt etib keldi. Keyinchalik esa xalq xo'jaligi va iqtisodiyotning turli tarmoqlarida tayanch infratuzilma - elektron tijorat yoki Internet tarmog'ining turli imkoniyalaridan istalgancha foydalanishning mutassil o'sishiga va keng qamrovli joriy etilishiga, mazkur soha o'ta muhim qirralariniochib beradi.

Bulutli texnologiyalarning asosiy jihatlarini, ularning zamonaviy axborot texnologiyalari tizimladagi rolini va bizns hamda ijtimoiy sohaarga ta'sirini o'rganisha qaratilgan. Bulutli xizmatlarning asosiy xususiyatlari - masofaviy kiish, avtomatik masshtablanish va to'lov asosida foydalanish tizimning qulayliklari yoritilgan. Bulutli texnologiyalari orali rususrlarni tejash, ma'lumotlarga istalgan vaqtda va istalgan joydan kirish, shuningdek, ma'lumotlarni xavfsiz saqlash imkoniyatlari ilmiy dalillar asosida tahlil qilinadi. Bulutli texnologiyalarning afzallilari bir qatorda texnologiyaning cheklovlari, jumladan, internetga yuqori bog'liqlik, ma'lumotlarning maxfiyligi bilan bog'liq xavflar va xizmat ko'rsatuvchi povayderlarga qaramlik kabi muammolarni muhokama qilingan. Shuningdek IaaS, PaaS va SaaS texnologiyalarining texnik va funksional jihatlarini yoritilgan.

Axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir davrda dasturiy taminotning o'rnini ham katta ahamiyatga ega. Dastur to'laqonli ishlash uchun kompyuterimiz minimal tizim talablariga javob berishi kerak. Dasturdan foydalanishda hisoblash tizimlarini birlashtirish va undan yagona manba sifatida foydalanish. 2008-yildan boshlab (Cloud technology) Bulutli

texnologiyalar so'zi dunyo miqyosida keng tarqaldi. Birinchi qarashda "Bulutli texnologiyalar" tushunarsiz ko'rinsada: bu model o'zida biror bir tizimdagi (serverlar, ilovalar, saqlash tizimlari va xizmatlar) dan tez qulay, samarali foydalanish imkonini beradi.

Bulutli texnologiyalar – bu internet orqali taqdim etiladigan IT resurslari, jumladan, serverlar, ma'lumotlar bazalari, dasturlar va boshqa infratuzilma xizmatlari. Ular kompaniyalarga o'z infratuzilmasini boshqarish uchun katta miqdordagi kapital sarfini talab qilmasdan, faqat ehtiyojiga qarab to'lov qilish imkoniyatini beradi. Bulut xizmatlari 3 asosiy turga bo'linadi:

1. "IaaS (Infrastructure as a Service)" – bu resurslar, serverlar, tarmoqlar va saqlash xizmati sifatida taqdim etiladi.

2. "PaaS(Platform as a Service)" – dasturiy platformalar va rivojlanish muhitlari taqdim etiladi.

3. "SaaS(Software as a Service)"- tayyor dasturiy ta'minot xizmatlari taqdim etiladi

Bulutli texnologiyalarning xususiyatlari

1. Virtualizatsiya asosidagi infratuzilma- bu axborot texnologiyalari sohasidagi zamonaviy yondashuv bo'lib, u fizik resurslarni (masalan, serverlar, xotira, tarmoq va saqlash vositalarini) mantiqiy yoki virtual resurslarga aylantirish orqali samaradorlik va moslashuvchanlikni oshirishga qaratilgan. Ushbu infratuzilma virtualizatsiya texnologiyalari yordamida yaratiladi va boshqariladi. Virtualizatsiya asosidagi infratuzilmaning asosiy tarkibiy qismlari: server virtualizatsiya, saqlash virtualizatsiya, tarmoq virtualizatsiy, ish stoli virtualizatsiyasi.

2. Avtomatik masshtablanish- bu IT –infratuzilma va ilovalarda avtomatik ravishda resurslarni ko'paytirish yoki kamaytirish texnologiyasi bo'lib, foydalanuvchilarning yuklanishiga qarab tizimning samaradorligini ta'minlaydi. Bu texnologiya, ayniqsa, bulutli xizmatlar va mikroxizmatlar arxitekturalarida keng qo'llaniladi.

3. Multitenant arxitektura- bu dasturiy ta'minot va infratuzilmada bitta platform yoki ilovadan bir vaqtning o'zida bir nechta mijoz foydalanish mumkin bo'lgan arxitekturaviy yondashuv. Ushbu modelda har bir mijoz o'zining ma'lumotlari va konfiguratsiyalari bilan ishlaydi, lekin barcha mijozlar bir xil dastur yoki resurslar to'plamini baham ko'radi.

4. Barqarorlik va xavfsizlik- IT- infratuzilma va dasturiy ta'minotni samarali ishlashini va himoyalanganligini ta'minlash uchun muhim elementlardir. Ushbu ikki tushuncha ko'plab sohalarda bir-birini to'ldiradi va umumiy maqsad – ishonchli hamda xavfsiz tizimlarni yaratish va boshqarishdir.

Bulutli texnologiyalar zamonaviy dunyoda har bir soha uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ularning asosiy afzalliklari quyidagi omillar bilan belgilanadi.

1. Xarajatlarni tejash

Bulutli texnologiyalar infratuzilmani saqlash va boshqarish xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Moliyaviy resurslarni samarali boshqarish imkonini beradi.

2. Xavfsizlikni ta'minlash

Bulutli provayderlari ilg'or xavfsizlik choralari, ma'lumotlarni shifrlash va uzluksi zaxira nusxalari bilan ma'lumotlarni himoya qiladi. Ko'pgina provayderlar kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha doimiy yangilanishlarni taminlaydi.

3. Tezkorlik va moslashuvchanlik

Bulut xizmatlari dasturlarni yoki infratuzilma yechimlarini qisqa vaqt ichida amalga oshirish imkonini beradi. Kompaniyalar yoki davlat tashkilotlari yangilanishlarni tezda joriy qila oladi, bu esa raqobatdoshlikni oshiradi.

4. Resurslarni markazlashtirish

Bulutli texnologiyalar orqali barcha ma'lumotlar va xizmatlar bitta platformada markazlashtiriladi. Bu axborotlarni boshqarishni osonlashtiriladi va turli tizimlar o'rtasidagi integratsiyani kuchaytiradi.

5. Foydalanish qulayligi

Bulut texnologiyalari foydalanuvchilar uchun qulay interfeys va boshqaruv tizimlarini taklif etadi. Bu dasturlardan foydalanishni soddalashtiradi va xodimlarni qo'shimcha o'qitishga ehtiyojni kamaytiradi.

6. Innovatsiyalarni joriy qilish imkoniyati

Bulutli texnologiyalar foydaanuvchilarga yangi dasturiy ta'minot va xizmatlarni sinovdan o'tkazish, joriy qilish va tezkorlik bilan foydalanish imkoniyatini beradi. Bu rivojlanishni jadallashtiradi.

7. Arof muhitga ta'sirini kamaytirish

Bulutli texnologiyalar mahalliy serverlarni ishlatish zaruratini kamaytiradi, bu esa energiya iste'moliniva uglerod izini qisqartiradi.

Bulutli texnologiyalarning afzalliklari ularni biznes davlat bosharuvi va ta'lim kabi sohalarda qo'llashni dolzarb qiladi. Xarajatlarni tejash, xavfsizlik, tezkorlik va moslashuvchanlik kabiimkoniyatlar har bir tashkilot uchun raqamli transformatsiyaning ajralmas qismi bo'lib xizmat qiladi.

Bulutli texnologiyalar ko'plab afzallilarga qaramay, ayrim kamchiliklarga ega. Ushbu muammolarni inobatga olish texnologiyalardan oqilona foydalanishni ta'minlaydi va ularning samaradorligini oshirishga yordam beradi. Quyida bulutli texnologiyalarning asosiy kamchiliklari keltirilgan.

1. Internetga to'la bog'liqlik

Bulutli texnologiyalarni ishlatish uchun barqaror va yuqori tezlikdagi internet aloqasi zarur. Internet sifati past bo'lgan hududlarda bulut xizmatlari samarali ishlamaydi. Bu foydalanuvchilarga cheklovlar va noqulayliklar tug'diradi.

2. Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiylik xavfi

Bulutli texnologiyalarda ma'lumotlar uchinchi tomon provaydrerlari tomonidan boshqariladi. Agar provayderda xavfsizlik tizimi yetarli darajada kuchli bo'lmasa yoki xakerlik hujumlari amalga oshirilsa, foydalanuvchi ma'lumotlari yo'qotilishi yoki o'g'irlanishi mumkin.

3. Vendor lock-in (Xizmat yetkazib beruvchiga qaramlik)

Ko'pchilik bulut xizmatlari o'ziga xos standartlar va platformalarni taklif qiladi, bu esa foydalanuvchilarni muayyan provayder xizmatiga bog'lab qo'yadi. Provayderni o'zgartirish yoki boshqa platformaga o'tish texnik jihatdan qiyin va qimmat bo'lishi mumkin.

4. Xarajatlarni nazorat qilish murakkabligi

Bulutli texnologiyalardan foydalanishda xarajatlar dastlab past bo'lib ko'rinadi, ammo vaqt o'tishi bilan xizmatlardan foydalanish hajmi oshgani sari xarajatlar ko'payishi mumkin. Xizmatlar uchun to'lovlarni doimiy monitoring qilish talab etiladi.

5. Uptime va xizmat uzilishlari

Bulut xizmatlarining ishonchliligi provaydarning tizimlariga bog'liq. Xizmat provayderidagi nosozlik yoki texnik uzilishlar foydalanuvchilarning ma'lumotlarga kirish imkoniyatini vaqtincha cheklashi mumkin.

6. Cheklangan boshqaruv va nazorat

Foydalanuvchilar o'z ma'lumotlari va tizimlarini to'liq nazorat qilolmaydi, chunki ularning boshqaruvi provayder zimmasida bo'ladi. Bu ba'zan xavfsizlik va xizmatlar sifatiga ta'sir qilishi mumkin.

7. Raqamli infratuzilma cheklovlari

Bulutli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun rivojlangan raqamli infratuzilma talab qilinadi. Ba'zi davlatlar va hududlarda bu infratuzilma hali to'liq joriy qilinmagan.

8. Ma'lumotlarning yo'qotilishi xavfi

Provaydarning texnik muammolari yoki tabiiy ofatlar tufayli foydalanuvchi ma'lumotlari yo'qolishi mumkin. Bu ayniqsa muhim hujjatlar va maxfiy ma'lumotlar uchun katta xavf tug'diradi.

9. Yuridik va reglament masalalari

Har bir mamlakatda ma'lumotlar saqlanishi va boshqarilishi bo'yicha turli qonun-qoidalar mavjud. Provaydarning ma'lumotlarni boshqa davlatda saqlashi qonuniy muammolarga olib kelishi mumkin.

Bulutli texnologiyalar samarador va innovatsion imkoniyatlar yaratishiga qaramay, ularni qo'llashda yuqoridagi kamchiliklarni hisobga olish kerak. Muammolarni bartaraf etish uchun barqaror infratuzilma, xavfsizlik tizimlarini kuchaytirish va xizmat provayderlarini ehtiyotkorlik bilan tanlash lozim. Bu bulutli texnologiyalardan maksimal foyda olish imkonini beradi.

XULOSA

Bulutli texnologiyalar hozirgi vaqtda biznes va shaxsiy hayotda muhim rol o'ynaydi. Ularning xususiyatlari samaradorlikni oshiradi, afzalliklari esa ko'plab imkoniyatlar yaratadi. Bulutli texnologiyalardan foydalanib, kompyuter tizimi resurslari himoya ta'sir kamaytirish "jamo aql" innovatsion texnologiyalar asoslangan. Antivirus serverlari dunyodagi millionlab foydalanuvchilarning antivirus mahsulotlaridan olingan ma'lumotlardan har kuni paydo bo'lgan zararli dasturlarning yangi turlarini avtomatik ravishda aniqlash va tasniflash uchun foydalanish mumkin. Shunga qaramasdan, kamchiliklar, xususan, xavfsizlik va internetga bog'liqlik kabi muammolarni hal qilish uchun yangi texnologik yechimlar zarur. Kelajakda bulutli texnologiyalarning jadal rivojlanishi yanada kengroq qo'llanishini ta'minlaydi.

References:

1. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." *Экономика и социум* 10 (125) (2024): 234-238.
2. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
3. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.
4. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH

ТА'ЛИМДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 3.10 (2024): 39-41.

5. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." *Models and methods in modern science* 3.5 (2024): 44-49.

6. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.5 (2024): 50-60.

7. Rahmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" *Pedagogis Internatsional research* ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15

8. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. *Scienceweb academic papers collection* . 2023/1/1.

9. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. *Scienceweb academic papers collection*. 2023/1/1.

10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш." *Сервис" илмий-амалий журнал* (2022): 56-59.

11. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "ECONOMETRIC MODELING OF THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION OF THE REGION." *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities* 2.1.1 Economical sciences (2022).

12. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.

13. Қодиров, Фаррух. "ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИГРОВОГО ДВИЖКА UNITY." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

14. Qodirov, Farrux. "" AQLLI UY" TIZIMINING IMKONIYATLARI." *Scienceweb academic papers collection* (2019).

15. Qodirov, Farrux. "DESCRIPTION AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM 3D MAX STUDIO." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

16. Qodirov, Farrux. "GPON TEXNOLOGIYASI-OPTIK KIRISH TARMOG'I." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2018).